

MEDICAL SCIENCES

ПРОГНОЗ ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ МИЕЛОИДНЫМ ЛЕЙКОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИНАМИКИ МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕЗНИ

Искров И.

*Кандидат медицинских наук,
Белорусский государственный медицинский университет,*

Зуховицкая Е.

*Кандидат медицинских наук,
Гродненский государственный медицинский университет*

Смольникова В.

*Кандидат биологических наук,
Минский научно-практический центр хирургии,
трансплантологии и гематологии*

Батяновская К.

*Минский научно-практический центр хирургии,
трансплантологии и гематологии*

Соколов-Воропаев А.

*Минский научно-практический центр хирургии,
трансплантологии и гематологии*

Лендина И.

*Кандидат медицинских наук,
Минский научно-практический центр хирургии,
трансплантологии и гематологии*

PROGNOSIS OF OVERALL SURVIVAL OF PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA DEPENDING ON THE DYNAMICS OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE

Iskrov I.

*Candidate of Medical Sciences,
Belarusian State Medical University*

Zukhovitskaya E.

*Candidate of Medical Sciences,
Grodno State Medical University*

Smolnikova V.

*Candidate of Biological Sciences,
Minsk Scientific and Practical Center of Surgery,
Transplantology and Hematology*

Batyanovskaya K.

*Minsk Scientific and Practical Center of Surgery,
Transplantology and Hematology*

Sokolov-Voropayev A.

*Minsk Scientific and Practical Center of Surgery,
Transplantology and Hematology*

Lendina I.

*Candidate of Medical Sciences,
Minsk Scientific and Practical Center of Surgery,
Transplantology and Hematology*

Аннотация

В ряде исследований было показано, что начальная кинетика редукции опухолевого клона имеет большую прогностическую значимость. По результатам нашего исследования фактически существуют две разные по клиническому течению группы пациентов с ОМЛ: группа I- МОБ-/МОБ- и группа II- МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+. Таким образом, определение МОБ в двух точках программной терапии ОМЛ является оптимальным фактором для прогнозирования исходов лечения. У пациентов с МОБ+ статусом характеристики клинического исхода были значимо хуже вне зависимости от того, когда выявлена МОБ-позитивность: после 1-го, 2-го или обоих циклов индукции. МОБ-положительный статус в каждой из этих точек ассоциируется с высоким риском развития рецидивов и худшими показателями выживаемости. Мониторинг МОБ на этапе индукции ремиссии служит важным инструментом индивидуализации терапии и улучшения прогноза у пациентов с ОМЛ.

Анализ выживаемости показал, что общая выживаемость и безрецидивная выживаемость у пациентов с персистирующим положительным статусом МОБ были значительно короче, чем у пациентов с персистирующим отрицательным статусом МОБ, с положительным статусом в отрицательную сторону.

Не наблюдалось значимой разницы в общей выживаемости и безрецидивной выживаемости между группами с МОБ-отрицательным и положительным статусом и группой с МОБ-персистирующим положительным статусом ($P > 0,005$), а также между группами с МОБ-персистирующим отрицательным статусом и группой с МОБ-положительным и отрицательным статусом ($P > 0,005$).

Abstract

A number of studies have shown that the initial kinetics of tumor clone reduction is of great prognostic importance. According to the results of our study, there are actually two clinically different groups of patients with AML: group I- MOB-/MOB- and group II- MRD +/MOB- and MRD +/MRD+. Thus, the definition of MRD in two points of program therapy for AML is the optimal factor for predicting treatment outcomes. In patients with MRD+ status, the characteristics of the clinical outcome were significantly worse, regardless of whether MRD positivity was detected after the 1st, 2nd or both induction cycles. MRD-positive status at each of these points is associated with a high risk of relapse and worse survival rates. MRD monitoring at the stage of remission induction serves as an important tool for therapy individuation and prognosis improvement in AML patients.

Survival analysis showed that overall survival and relapse-free survival in patients with persistent MRD-positive status were significantly shorter than in patients with persistent MRD-negative status.

There was no significant difference in overall survival and relapse-free survival between the MRD-negative and MRD-positive groups ($P > 0.005$) and between the MRD-negative and MRD-positive and negative groups ($P > 0.005$).

Ключевые слова: минимальная остаточная болезнь, острый миелоидный лейкоз, безрецидивная выживаемость, общая выживаемость, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

Keywords: minimal residual disease, acute myeloid leukemia, disease-free survival, overall survival, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Введение

Острый миелоидный лейкоз (далее – ОМЛ) – это онкогематологическое заболевание, характеризующееся пролиферацией злокачественных миелоидных бластов и подавлением нормального гемопоэза [3]. Стандартом лечения для пациентов с ОМЛ является интенсивная химиотерапия, при этом полная ремиссия достигается у 60%-70% пациентов. Несмотря на это, рецидивы происходят часто, и результаты пятилетней выживаемости остаются неудовлетворительными при использовании стандартных методов лечения. Определение минимальной остаточной болезни (МОБ) методом многоцветной проточной цитофлуориметрии (МПЦ) или молекулярными методами регулярно проводится при ОМЛ и позволяет прогнозировать общую и безрецидивную выживаемость. Всё чаще МОБ используется для выявления пациентов с низким риском рецидива, которые не требуют модификации лечения, и для выявления тех, кто подлежит интенсификации терапии.

Для пациентов без молекулярных маркеров МОБ обычно оценивается методом МПЦ. Выводы, основанные на оценке МОБ, могут быть неоднозначными из-за отсутствия стандартизации и неопределенности относительно оптимальных временных точек, в которых достижение негативности МОБ является наиболее прогностически значимым. Выявление неопределяемой МОБ однозначно продемонстрировало свою прогностическую ценность относительно снижения риска рецидива и увеличения выживаемости. Анализ UK AML17 подтвердил, что обнаружение положительной МОБ в конце первого и второго циклов интенсивной химиотерапии было связано с меньшей общей выживаемостью [4]. Однако остается неясным, является ли время, в которое достигается неопределяемая МОБ,

независимым прогностическим фактором для клинических исходов.

Цель настоящей работы – оценить общую и безрецидивную выживаемость в зависимости от кинетики редукции опухолевого клона у пациентов с острым миелоидным лейкозом, прошедших высокодозную химиотерапию.

Материалы и методы

Нами был выполнен ретроспективный анализ. В исследование были включены пациенты с вновь диагностированным острым миелоидным лейкозом, прошедшие химиотерапию согласно клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов старше 18 лет с вновь диагностированным острым миелоидным лейкозом», постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 10 марта 2016г. №41 на базе гематологического отделения №3 ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», при условии достижения полной ремиссии или полной ремиссии с неполной отстройкой кроветворения после 1-го индукционного курса химиотерапии и определения МОБ-статуса после 1-го индукционного курса (контрольная точка 1) и прошедшие определение МОБ-статуса после 2-го или 3-го курса химиотерапии (контрольная точка 2) за период с 2018 года по 2024 год. МОБ-статус оценивался методом многоцветной проточной цитофлуориметрии.

Пациенты с острым промиелоцитарным лейкозом были исключены из исследования, поскольку оценка МОБ-статуса методом МПЦ для этой группы пациентов не проводится. Пациенты с вторичным острым миелоидным лейкозом (ОМЛ как трансформация из миелодиспластического синдрома; ОМЛ как трансформация из хронического

миеломоноцитарного лейкоза; ОМЛ как трансформация из миелофиброза) были также исключены из исследования, поскольку у этих пациентов наблюдаются очень плохие исходы с клиническим течением, аналогичным рецидивирующему или рефрактерному ОМЛ.

По результатам оценки МОБ-статуса методом проточной цитофлуориметрии в двух контрольных точках было сформировано три группы пациентов: МОБ-/МОБ-, МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+.

Безрецидивная выживаемость определялась как время от достижения ремиссии до рецидива или смерти от любой причины. Общая выживаемость определялась как время от постановки диагноза до смерти от любой причины. Для математической обработки и статистического анализа данных мы использовали программы Microsoft Excel, среду программирования R (версия 4.4.3) с использованием библиотек *survival* (версия 3.8.3) и *survminer* (версия 0.5.0) и среду разработки RStudio (версия 2024.12.1+563) для визуализации данных. Категориальные данные сравнивались с помощью теста χ^2 . Кривые выживаемости строились с использованием метода Каплан-Мейера, достоверность различий оценивали с помощью *long-rank test*. Парные

тесты лог-ранга проводились с использованием метода Бонферрони. Результаты считали статистически значимыми, если $p \leq 0,05$.

Результаты и обсуждение

За период с 2018 года по 2024 год на базе гематологического отделения №3 диагноз острый миелоидный лейкоз был впервые выставлен 292 пациентам. После исключения пациентов с острым промиелоцитарным лейкозом и вторичным острым миелоидным лейкозом группа предварительного отбора составила 230 пациентов, из них 190 пациентам был проведен 1-й индукционный курс высокодозной химиотерапии, из которых 122 достигли полной ремиссии после 1-го индукционного курса. У 88 пациентов был оценен МОБ-статус методом МПЦ в контрольной точке 1 и в контрольной точке 2. Всего 82 пациента соответствовали критериям отбора и были включены в исследование, эти случаи были классифицированы как МОБ-/МОБ- (n=60), МОБ+/МОБ- (n=12) и МОБ+/МОБ+ (n=10), у остальных пациентов был диагностирован рецидив в контрольной точке 2 после достижения ремиссии (4 случая рецидива после достижения МОБ+ ремиссии и 2 случая рецидива после достижения МОБ- ремиссии) таблица 1.

Таблица 1.

Общая характеристика пациентов, включенных в исследование

	Всего (n = 82)	МОБ-/МОБ- (n = 60)	МОБ+/МОБ- (n = 12)	МОБ+/МОБ+ (n = 10)
Возраст, лет				
Медиана (мин., макс.)	43 (18-67)	42,5 (19-67)	46,5 (18-65)	50,5 (34-61)
≥60	6 (7,3%)	3 (5%)	2 (16,67%)	1 (10%)
Женский пол	42 (51,2%)	28 (46,7%)	7 (58,3%)	7 (70%)
Вид ОМЛ				
М0	4 (4,9%)	4 (6,7%)	-	-
М1	1 (1,2%)	1 (1,7%)	-	-
М2	27 (32,9%)	20 (33,3%)	6 (50%)	1 (10%)
М4	33 (40,2%)	25 (41,2%)	3 (25%)	5 (50%)
М5	8 (9,8%)	4 (6,7%)	2 (16,7%)	2 (20%)
ОМЛ с изменениями, связанными с миелодисплазией	8 (9,8%)	5 (8,3%)	1 (8,3%)	2 (20%)
с t(8;21)	1 (1,2%)	1 (1,7%)	-	-

Медиана возраста когорты составила 43 года (диапазон, 18-67), из которых 6 пациентов (7,3%) были в возрасте ≥60 лет (таблица 1). Медиана возраста для каждой из групп МОБ-/МОБ-, МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ составила 42,5 года, 46,5 лет и 50,5 лет соответственно. Среди пациентов 48,8% (n=40) составили мужчины и 51,2% (n=42) женщины.

Из 82 пациентов 78 (95,1%) прошли 1-ый индукционный курс высокодозной химиотерапии по схеме «7+3», 4 (4,9%) пациентам был проведен курс с включением пуриновых аналогов в рамках схемы FLAG-Ida [1].

Из 82 пациентов у 4 был установлен диагноз ОМЛ М0 по FAB-классификации [1], 1 пациент с ОМЛ М1 по FAB-классификации, 27 пациентов с ОМЛ М2 по FAB-классификации, 33 пациента с ОМЛ М4 по FAB-классификации, 8 пациентов с ОМЛ М5 по FAB-классификации, 8 пациентов с

МДС-ассоциированным фенотипом, 1 пациент с ОМЛ с t(8;21) (по классификации ВОЗ 2017 [2]).

Безрецидивная выживаемость

Медиана времени наблюдения за выжившими пациентами составила 22 месяца (95% CI, 32-51). Медиана безрецидивной выживаемости не достигнута для группы МОБ-/МОБ- (95% CI, от 40 мес до не достигнута), для группы МОБ+/МОБ- медиана составила 10 месяцев (95% CI, от 8 мес до не достигнута) и для группы МОБ+/МОБ+ медиана составила 8 месяцев (95% CI, от 5 мес до не достигнута) (P=0.016; рисунок 1).

Парные тесты лог-ранга показали значительную разницу в безрецидивной выживаемости между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P=0.011) и отсутствие статистически значимой разницы между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P>0.05) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- (P>0.05).

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, прошедших высокодозную химиотерапию

Рисунок 1. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, прошедших высокодозную химиотерапию

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) была проведена 38 пациентам (46,3%), из них в первую полную ремиссию – 26 пациентам (68,4%), во вторую полную ремиссию – 12 пациентам (31,6%). Доля пациентов, прошедших алло-ТГСК, была схожа в каждой группе и составила 45%, 41,7% и 40% для групп МОБ-/МОБ-, МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ соответственно ($P=0.84$), количество трансплантированных пациентов $n=28$ в группе МОБ-/МОБ-, $n=5$ в группе МОБ+/МОБ-, $n=5$ в группе МОБ+/МОБ+. При этом доля пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии, составила 31,7%, 25% и 50% для групп МОБ-/МОБ-, МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ соответственно ($P=0.47$), количество пациентов, трансплантированных в первой полной

ремиссии $n=19$ в группе МОБ-/МОБ-, $n=3$ в группе МОБ+/МОБ-, $n=4$ в группе МОБ+/МОБ+.

У пациентов, которым не проводилась алло-ТГСК в первой полной ремиссии ($n=56$), медиана безрецидивной выживаемости составила 28 месяцев в группе МОБ-/МОБ- (95% CI, 14 до не достигнута), 8 месяцев в группе МОБ+/МОБ- (95% CI, 2 до не достигнута) и 8 месяцев в группе МОБ+/МОБ+ (95% CI, 5 до не достигнута) ($P>0.05$; рисунок 2).

Парные тесты лог-ранга показали отсутствие статистически значимой разницы в безрецидивной выживаемости между всеми группами пациентов: между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ ($P=0.082$), между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ ($P=1$) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- ($P=0.378$).

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, не прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии

Рисунок 2. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, не прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии

У пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии (n=26), медиана безрецидивной выживаемости не достигнута в группе МОБ-/МОБ- (95% CI, не достигнута), не достигнута в группе МОБ+/МОБ- (95% CI, не достигнута) и составила 5 месяцев в группе МОБ+/МОБ+ (95% CI, 4 до не достигнута) (P=0.018; рисунок 3).

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии

Рисунок 3. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии

При сравнении пациентов по критерию выполнения или не выполнения алло-ТГСК в первой полной ремиссии, динамика клиренса МОБ оказалась значимым фактором для безрецидивной выживаемости для пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии, однако для пациентов, которым алло-ТГСК в первой полной ремиссии не выполнялась, не отмечалось влияния МОБ-статуса на безрецидивную выживаемость.

У пациентов, не прошедших алло-ТГСК ни в первой ремиссии, ни во второй ремиссии (n=44), медиана безрецидивной выживаемости не достиг-

Парные тесты лог-ранга показали статистически значимую разницу между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P=0.029), однако разница между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P>0.05) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- (P>0.05) не была статистически значимой.

нута для группы МОБ-/МОБ- (95% CI, 27 до не достигнута), составила 10 месяцев для группы МОБ+/МОБ- (95% CI, 2 до не достигнута) и составила 8 месяцев для группы МОБ+/МОБ+ (95% CI, 5 до не достигнута) (P=0.0176; рисунок 4).

Парные тесты лог-ранга показали статистически значимую разницу между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P<0.01), однако разница между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P>0.05) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- (P>0.05) не была статистически значимой.

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, не прошедших алло-ТГСК ни в первой ремиссии, ни во второй ремиссии

Рисунок 4. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, не прошедших алло-ТГСК ни в первой ремиссии, ни во второй ремиссии

У пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой ремиссии или во второй ремиссии ($n=38$), медиана безрецидивной выживаемости не достигнута для группы МОБ-/МОБ- (95% CI, 87 до NE), не достигнута для группы МОБ+/МОБ- (95% CI, 13 до NE) и составила 18 месяцев для группы МОБ+/МОБ+ (95% CI, 8 до NE) ($P=0.4515$; рисунок 5).

Парные тесты лог-ранга показали отсутствие статистически значимой разницы в безрецидивной выживаемости между всеми группами пациентов: между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ ($P=0.64$), между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ ($P=1$) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- ($P=1$).

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой ремиссии или во второй ремиссии

Рисунок 5. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на безрецидивную выживаемость у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой ремиссии или во второй ремиссии

Динамика клиренса МОБ для пациентов, не прошедших алло-ТГСК ни в первой ремиссии, ни во второй ремиссии, была значимым фактором для безрецидивной выживаемости, в то время как у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой ремиссии или во второй ремиссии, зависимости безрецидивной выживаемости от МОБ-статуса не наблюдалось.

Динамика клиренса МОБ для пациентов, не прошедших алло-ТГСК ни в первой ремиссии, ни во второй ремиссии, была значимым фактором для безрецидивной выживаемости, в то время как у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой ремиссии или во второй ремиссии, зависимости безрецидивной выживаемости от МОБ-статуса не наблюдалось.

Общая выживаемость

Медиана общей выживаемости не достигнута для группы МОБ-/МОБ- (95% CI, не достигнута), не достигнута для группы МОБ+/МОБ- (95% CI, от 23

мес до не достигнута) и составила 15 месяцев для группы МОБ+/МОБ+ (95% CI, от 9 мес до не достигнута) ($P=0.0047$; рисунок 6).

Парные тесты лог-ранга показали статистически значимую разницу в общей выживаемости

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, прошедших высокодозную химиотерапию

Рисунок 6. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, прошедших высокодозную химиотерапию

У пациентов, которым алло-ТГСК в первой полной ремиссии не проводилась ($n=56$), медиана общей выживаемости не достигнута в группе МОБ-/МОБ- (95% CI, не достигнута), не достигнута в группе МОБ+/МОБ- (95% CI, 21 до не достигнута) и составила 15 месяцев в группе МОБ+/МОБ+ (95% CI, 12 до не достигнута) ($P>0.05$; рисунок 7).

между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ ($P=0.029$) и отсутствие статистически значимой разницы между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ ($P>0.05$) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- ($P>0.05$).

Парные тесты лог-ранга показали отсутствие статистически значимой разницы в общей выживаемости между всеми группами пациентов: между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ ($P=0.13$), между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ ($P=1$) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- ($P=0.35$).

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, не прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии

Рисунок 7. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, не прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии

У пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии (n=26), медиана общей выживаемости не достигнута в группе МОБ-/МОБ- (95% CI, не достигнута), не достигнута в группе МОБ+/МОБ- (95% CI, не достигнута) и составила 6 месяцев в группе МОБ+/МОБ+ (95% CI, 4 до не достигнута) (P=0.018; рисунок 8).

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой полной ремиссии

Рисунок 8. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, прошедших ТГСК в первой полной ремиссии

У пациентов, не прошедших алло-ТГСК ни в первой ремиссии, ни во второй ремиссии (n=44), медиана общей выживаемости не достигнута для группы МОБ-/МОБ- (95% CI, не достигнута), не достигнута для группы МОБ+/МОБ- (95% CI, 8 до не достигнута) и составила 15 месяцев для группы МОБ+/МОБ+ (95% CI, 13 до не достигнута) (P=0.0514; рисунок 9).

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, не прошедших алло-ТГСК ни в первой ремиссии, ни во второй ремиссии

Рисунок 9. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, не прошедших алло-ТГСК ни в первой ремиссии, ни во второй ремиссии

Парные тесты лог-ранга показали статистически значимую разницу между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P=0.029), однако разница между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P>0.05) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- (P>0.05) не была статистически значимой.

Парные тесты лог-ранга показали статистически значимую разницу в общей выживаемости между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P=0.025) и отсутствие статистически значимой разницы между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P>0.5) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- (P>0.5).

У пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой ремиссии или во второй ремиссии (n=38), медиана общей выживаемости не достигнута для всех групп: МОБ-/МОБ- (95% CI, не достигнута),

МОБ+/МОБ- (95% CI, 23 до не достигнута) и МОБ+/МОБ+ (95% CI, 6 до не достигнута) (P=0.0878; рисунок 10).

Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой ремиссии или во второй ремиссии

Рисунок 10. Влияние клиренса минимальной остаточной болезни на общую выживаемость у пациентов, прошедших алло-ТГСК в первой ремиссии или во второй ремиссии

Парные тесты лог-ранга показали отсутствие статистически значимой разницы в общей выживаемости между всеми группами пациентов: между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P=0.1), между группами МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ (P=1) и между группами МОБ-/МОБ- и МОБ+/МОБ- (P=0.37).

Выводы

Данное исследование показало, что у пациентов с острым миелоидным лейкозом, прошедших высокодозную химиотерапию, раннее достижение неопределяемой МОБ в первой ремиссии после 1-го индукционного курса химиотерапии независимо связано с улучшением безрецидивной выживаемости. Пациенты с отсутствием достижения неопределяемой МОБ после индукции и консолидации имели худшие показатели безрецидивной выживаемости по сравнению с пациентами, у которых МОБ была неопределяемой после индукции.

Статус МОБ-/МОБ- был прогностически значимым для пациентов, не прошедших алло-ТГСК. (исследование прогностической значимости МОБ перед алло-ТГСК (ФБГУ «НМИЦГ»МЗ РФ): в однофакторном анализе безрецидивная выживаемость МОБ-позитивных пациентов, находившихся в первой ПР заболевания, была хуже, чем у МОБ-негативных (23 % против 57 %, p < 0,0001), а вероятность развития рецидива у МОБ-позитивных больных была выше (75 % против 12 %, p < 0,0001). Для пациентов во 2-й и 3-й ремиссии заболевания предтрансплантационный МОБ-статус был прогностически незначим).

Неблагоприятные исходы и более низкая безрецидивная выживаемость в группах МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+ предполагают, что пациентам из данных групп интенсификация терапии должна

быть приоритетной на ранних этапах лечения. Для пациентов из группы МОБ+/МОБ-, являющихся кандидатами на трансплантацию, было показано, что трансплантация в первой полной ремиссии может преодолеть неблагоприятный прогностический эффект влияния клиренса МОБ. Данным пациентам следует как можно быстрее проводить трансплантацию. Для пациентов, не являющихся кандидатами на трансплантацию, задержка клиренса МОБ демонстрирует меньшую безрецидивную выживаемость. Доступные данные предполагают, что изменения в лечении могут преодолеть неблагоприятные эффекты МОБ положительного статуса. В исследовании UK AML18 интенсификация с использованием схемы FLAG-IDA или схемы с даунорубицином, цитарабином и кладрибином была связана с значительным улучшением общей выживаемости по сравнению со вторым курсом по схеме 7+3 у пациентов с положительным МОБ-статусом в конце индукции.

В нашем анализе пациенты, достигшие негативности МОБ после индукции, имели значительно более длительную безрецидивную выживаемость, чем группы МОБ+/МОБ- и МОБ+/МОБ+. Это указывает на то, что раннее достижение неопределяемой МОБ является важным прогностическим фактором при ОМЛ.

Список литературы

1. Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов старше 18 лет с вновь диагностированным острым миелоидным лейкозом»: постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь, 10 марта 2016г., №41.
2. Arber D.A. et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid

neoplasms and acute leukemia // *Blood*. American Society of Hematology, 2016. Vol. 127, № 20. P. 2391–2405.

3. Wei-Ying Jen, Koji Sasaki, Farhad Ravandi, et al. Impact of measurable residual disease clearance kinetics in patients with AML undergoing intensive chemotherapy. *Blood Adv.* 2025;9(4):783–792.

4. Hourigan CS, Gale RP, Gormley NJ, Ossenkoppele GJ, Walter RB. Measurable residual disease testing in acute myeloid leukaemia. *Leukemia*. 2017 Jul;31(7):1482-1490.

5. Jongen-Lavrencic M, Grob T, Hanekamp D, et al. Molecular minimal residual disease in acute myeloid leukemia. *N Engl J Med*. 2018;378(13):1189-1199.

6. Лобанова Т.И., Гальцева И.В., Паровичникова Е.Н. Исследование минимальной остаточной болезни у пациентов с острыми миелоидными лейкозами методом многоцветной проточной цитофлуориметрии (обзор литературы). *Онкогематология*. 2018;13(1):83-102. <https://doi.org/10.17650/1818-8346-2018-13-1-83-102>

7. Усс А.Л., Змачинский В.А., Цвирко Д.Г., Лендина И.Ю., Смольникова В.В., Искров И.А. Риск-адаптированная терапия острого миелоидного лейкоза взрослых на основе мониторинга минимальной остаточной болезни. *Здравоохранение*. 2015; № 3:51–55.

8. Конова З.В., Паровичникова Е.Н., Гальцева И.В., Дроков М.Ю., Давыдова Ю.О., Капранов Н.М., Васильева В.А., Кузьмина Л.А., Савченко В.Г. Прогностическая значимость минимальной остаточной болезни перед трансплантацией аллогенных гемопоэтических стволовых клеток у больных острыми лейкозами. *Гематология и трансфузиология*. 2021;66(4):539-555. <https://doi.org/10.35754/0234-5730-2021-66-4-539-555>

9. Sasaki K, Ravandi F, Kadia T, et al. Prediction of survival with intensive chemotherapy in acute myeloid leukemia. *Am J Hematol*. 2022;97(7):865-876.

10. Fernandez HF, Sun Z, Yao X, et al. Anthracycline dose intensification in acute myeloid leukemia. *N Engl J Med*. 2009;361(13):1249-1259.

11. Short NJ, Zhou S, Fu C, et al. Association of measurable residual disease with survival outcomes in patients with acute myeloid leukemia: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Oncol*. 2020;6(12):1890-1899.

12. Jongen-Lavrencic M, Grob T, Hanekamp D, et al. Molecular minimal residual disease in acute myeloid leukemia. *N Engl J Med*. 2018;378(13):1189-1199.

13. Finak G, Langweiler M, Jaimés M, et al. Standardizing flow cytometry immunophenotyping analysis from the Human ImmunoPhenotyping Consortium. *Sci Rep*. 2016;6(1):20686.